

MILLIY SAN'ATNING INSON HAYOTIGA TA'SIRI

Kamoliddin behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Mahobatli rang tasvir mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Hasanboyev Ma'ruf Abduqayum o'g'li

Tel: +998 94 272 54 32

ANNOTASIYA: Maqolada San'atning paydo bo'lishi, xilma til turlarini o'z ichiga olishi va inson ruhiyatiga ta'siri haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: san'at, ibtidoiy san'at, go'zallik, ijtimoiy-estetik

San'at qadimiy tarixga ega bo'lib, u jamiyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida mehnat jarayoni bilan, kishilar ijtimoiy faoliyatining rivojlanishi bilan bog'liq holda vujudga kela boshlagan. Ibtidoiy san'atning dastlabki izlari so'nggi paleolit davriga, taxminan mil. av. 40—20ming yillikka borib taqaladi. U davrda hali san'at inson faoliyatining mustaqil shakli sifatida ajralib chiqmagan edi. Keyinchalik madaniyatning o'sishi natijasida san'at alohida soha sifatida sekin-asta ajrala borgan.

San'at odamlarning estetik talablarini qondirish bilan birga, o'z taraqqiyotining turli davrlarida jamiyat a'zolarini ma'lum ruxda tarbiyalash, ularni akliy va hissiy jihatdan rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qilib kelgan, ularning turli maqsad, his tuyg'u, manfaat, ideallarini ifoda etgan. San'at ijtimoiy ongning boshqa shakllaridan o'zining predmeti, mazmuni, voqelikni ifoda etish usuli va uslubi, ijtimoiy hayotda tutgan o'rni hamda vazifalari jihatidan farq qiladi. San'at insonning moddiy va ma'naviy faoliyatidagi bilimi, tajribasi, mahorati va qobiliyatlarini namoyon etuvchi badiiy ijodiyot mahsulidir. Estetik tafakkur tarixida san'at narsa va hodisalarni qanday bo'lsa shunday aks ettirish va hayotni go'zallik qonunlari asosida badiiy ifodalash g'oyalari sari yuksalib bordi. Tabiat, jamiyat va insonning ijtimoiy, ma'naviy, milliy dunyosi san'at predmeti hisoblanadi. Voqelik qaysi shaklda badiiy

ifoda etilmasin, ijodkor unga ma'lum ijtimoiyestetik ideal nuqtai nazardan munosabat bildiradi va o'z estetik bahosini beradi.

San'atni tushunish, uning kiplutar hayotidagi o'rni aniqlash masalasi butun madaniyat tarixi davomida jiddiy bahslarga sabab bo'lgan. Shunga ko'ra, san'at mazmuni ob'yektiv va sub'yektiv, hayotiy va xayoliy omillar birligidan tashkil topadi. San'atning ijtimoiyestetik vazifalari juda keng va xilmaxil. San'at — inson uchun estetik zavqshavq manbai; inson hayotiga go'zallik baxsh etadi; odamlarda voqelikka nisbatan hissiy munosabatni shakllantiradi; hayotni kuzatish, o'rganish va bilish vositasi; hayotni inson orzu qilgan tomonga o'zgartirishda yordam beradi; tarbiya vositasi; hayotdagi go'zallikdan ilhrmlanishga, xunuklikdan nafratlanishga chorlaydi; odamlar orasidagi ma'naviy ko'priq, muloqot vositasi; odamlarning badiiyestetik didini tarbiyalaydi, ularda ma'lum dunyoqarashni shakllantiradi va h.k. San'at jamiyat ma'naviy hayotining boshqa hodisalari (fan, mafkura, axloq) bilan ma'lum darajada bog'liqdir. San'atning maqsadi dunyoni badiiy o'zlashtirish, odamga lazzat baxsh eta oladigan, uni ma'naviy boyita oladigan asarlar yaratish yo'li bilan kishilarning estetik ehtiyojlarini qondirishdan iborat. San'at asarlarining diqqat markazida insonlar, ularning ijtimoiy aloqasi va o'zaro munosabatlari, muayyan tarixiy sharoitlardagi hayoti, faoliyati turadi. Shuning uchun ham san'at asarlari beradigan ma'rifiy bilim muayyan mamlakat, millat yoki bir tarixiy davr va shaxslar haqidagi ilmiy asarlardan olingan ma'lumotlardan farq qiladi. San'atning tarbiyaviy kuchi unda ifoda etilgan kechinma va obrazlarning har bir o'quvchi, tomoshabinning qalbiga kirib borishi, ularda zavqiy hissiyotlarni uyg'otishidadir.

San'at turli ko'rinishlari bilan o'ziga xos badiiyestetik qadriyatlarni to'plash, saqlash va boshqalarga uzatish xususiyatiga ega bo'lgan estetik tizimni tashkil etadi. San'at tasviriy san'at, me'morlik, rassomlik, haykaltaroshlik, musiqa, teatr, kino, sirk, badiiy adabiyot, xoreografiya va boshqalarni o'z ichiga oladi. San'atning turlari o'z predmeti, tasvir vositalari va ifoda imkoniyatlari jihatidan bir-biridan farq qiladi. Adabiyotda asosiy ifoda vositasi bo'lib til xizmat qiladi; tasviriy san'atda bo'yoqlar orqali konkret hissiy obraz gavdalantiriladi; teatrda pyesa qahramonlarining siymosi

aktyorlarda o‘z aksini topadi. San’at barcha ijtimoiy ong shakllari singari o‘z taraqqiyot qonuniyatlariga ega.

Bu qonuniyatlar san’atning o‘z ichki xususiyatlaridan kelib chiqsada, ijtimoiy taraqqiyot bilan bog‘liq bo‘lgan xalq, millat, elat, mamlakat va jahon sivilizatsiyasi darajasi bu qonuniyatlarda o‘z ifodasini topadi. San’at qonuniyatlarini estetika, san’atshunoslik o‘rganadi.

Ko‘chma ma’noda — faoliyatning barcha sohalariga xos yuksak mahorat «san’at» deb tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aristotel, Poetika (ruschadan M. Mahmudov va U. Tuychiyev tarjimasi), T., 1980;
2. Pugachenkova G. A., Rempel L. I., Istoriya iskusstv O‘zbekistana, M., 1965;
3. Mahmudov T., Estetika i duxovnie sennosti, T., 1992. Tilab Mahmudov.